

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA TORTINCHOQLIK MUAMMOSI

Abdillayeva Surayyo Ibrohimovna

Toshkent viloyati Angren shahri

Angren pedagogika kolleji o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10046078>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy psixologik moslashuv shakllanishining o'ziga xos xususiyatlari va bu jarayonda bolada kechadigan noto'g'ri psixologik rivojlanishlarni psixologik metodikalar xulosalaridan olingan natijalarga ko'ra ya'ni tortinchoqlik, uyatchanlik, jizzakilik, o'jarlik kabilarni psixokorreksiya qilish haqida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Psixokorreksiya, konstruktiv muloqot, korreksion buzilish, ijtimoiy taraqqiyot, munosabat, agressivlik, o'jarlik, tortinchoqlik, ijtimoiy psixologik moslashuv, qaysarlik, jizzakilik, o'zini moslashtirish, o'zini chetga olish

Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности формирования социально-психологической адаптации у детей младшего дошкольного возраста и выявления в процессе психокоррекции пороков развития у ребенка по результатам выводов психологических методике робости, застенчивости, жизнерадостности, упрямства

Ключевые слова: Психокоррекция, конструктивное общение, коррекционное расстройство, социальное развитие, отношение, агрессивность, застенчивость, социально-психологическая адаптация, упрямство, самоадаптация, самоустранение.

Abstract: This article highlights the peculiarities of the formation of social psychological adaptation in children of younger preschool age and the incorrect psychological developments in the child in this process, according to the results obtained from the conclusions of psychological methodologies, namely, psychocorrection of such as reluctance, shyness, jizzakism, stubbornness.

Keywords: Psychocorrection, constructive communication, correctional disorder, social development, attitude, aggressiveness, stubbornness, shyness, social psychological adjustment, stubbornness, self- adjustment, self-removal.

Kirish. Maktabgacha yoshidagi bolalar rivojlanishi va tarbiyasi – bir butun va uzluksiz jarayon bo'lib, u doimo psixolog, pedagog va ota-onalarning diqqat etiborida bo'lishi zarur. Bola qanchalik muvaffaqiyatli rivojlanayotganligini ijtimoiy taraqqiyot yo'lini egalash jarayonida qanday to'siqlar uchrashi

mumkinligini oldindan tushunish malakaviy yondashuvni talab etadi.

Bugungi kunda maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarni har tomonlama rivojlangan, jismonan sog'lom, aqlan yetuk va ma'naviy jihatdan shakllangan qilib voyaga yetkazish dolzarb vazifalardan biri bo'lib kelmoqda. Shuning uchun ham hurmatli prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev "Bolalar bizning kelajagimiz, maktabgacha ta'lim esa ertangi kunga zamindir" - deb o'z strategik chiqishlarida aytib o'tganlar.¹ Bolalarni komil inson bo'lib shakllanishida maktabgacha ta'lim va o'rta talim maktablarining o'rnini beqiyosdir. Har bir bolaning maktab ostonasiga oyoq qo'yishi bu bir nihoyatda katta hayotiy burilishdir. Mana shu davrdan boshlab bolalikning eng beg'ubor onlariga bir qadar cheklanishlar kirib keladi.

Endi bola oilada nafaqat oilaviy ba'zi burchlarni, vaholanki, uz shaxsi uchun zarur bo'lgan xususiy vazifalarni bajarishi shart davrga o'tadi. Bu bilan uning oiladagi roli bir qarashda kamayganday emas, aksincha ko'paygan bo'ladi. Ya'ni u o'z obro'sini endi nafaqat oila a'zolari o'rtasida, aksincha, jamiyat o'rtasida oila obro'sini o'z shaxsiy harakati bilan himoya qilish davri boshlanadi. Ruhiiy muhiti sog'lom oila a'zosi bo'lgan bolaning birinchi bor maktabga borishi qanchalik hayajonli bo'lmasin bola uchun jiddiy qiynchiliklar tug'dirmaydi. Chunki maktabda o'qituvchi hamma bolalarga bir ko'z bilan qaraydi. Oilada ham bolaga maktabga borganligi munosabati bilan alohida erkatoyga qarash qilmasdan, maktab uning o'zi uchun kerak bo'lgan burch, sifatida qaragan ma'qul. Chunki, mana shunday qaralgandagina bola uy vazifalariga, maktabda berilgan topshiriqlarga shaxsiy burch sifatida qarashga o'rganib boradi.

Kichik maktabgacha yoshdagi bolalardagi tortinchoqlik va uyatchanlik, agar u boshqa odamlarning fikrlariga juda ko'p e'tibor qaratadigan bo'lsa, bolaning ichki holati. Bola atrofidagi odamlarni hukm qilish uchun keraksiz ravishda sezgir bo'ladi. Shu sababli, uning tashqi qiyofasi yoki harakatiga nisbatan tanqidni xavf ostiga qo'yadigan odamlar va vaziyatlardan o'zini himoya qilish istagi. Natijada, bola soyasida qolishga harakat qiladi va uning shaxsiyatiga ortiqcha e'tibor bera olmaydigan munosabatlardan qochadi.

Ajablanarlik erkinlikdan ixtiyoriy ravishda mahrum etish sifatida qaralishi mumkin. Bu qamoqxonaga o'xshaydi, mahbuslar so'z erkinligi, aloqa erkinligi va boshqalar. Aksariyat odamlar, boshqacha qilib aytganda, cheklangan his qilishadi. Ushbu harakatni bajarishdan oldin, biror harakatning mumkin bo'lgan oqibatlarini baholashga imkon beruvchi o'ziga xos tabiiy himoya vositasi. Odatda bolalarda uyatchanlik o'zini past darajaga ko'taradi. Uyatchang bolalar

¹O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 9 sentyabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3261-sonli Qarori// www.lex.uz

o'zlarining ayrim fazilatlarini yoki qobiliyatlarini qadrlashi mumkinligidan qat'iy nazar, ular asosan o'zini o'zi tanqid qilishadi. Kam o'ziga-o'zi hurmat qilishning sabablaridan biri o'z-o'zidan yuqori talablardir. Ular doimo ular o'zlari talab qiladigan darajadan pastroq.

Ota-onalar va bolalarning ideal munosabatlari kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda shaxsiy ahamiyatga ega bo'lishi, o'zlarining ahamiyatiga ishonchni mustahkamlashi kerak. Ba'zi psixologlar uyatchanlik genetik jihatdan shartli deb hisoblashadi. Hayotning birinchi haftalaridan boshlab, bolalar bir- biridan hissiy farq qiladi: ba'zilari yig'layotgan, ruhiy o'zgarishlarga ko'proq moyil. Bunga qo'shimcha ravishda, bolalar dastlab tabiatdagi temperament va aloqalar uchun farq qiladi. Keyinchalik, bu xususiyatlar o'sishi va barqaror yurish-turish uslubiga aylanishi mumkin. Noyob sezgir nerv tizimiga ega bo'lgan bolalar uni butun qalbga qabul qilishadi. Shunga ko'ra, har bir narsaga juda ehtiyotkorlik bilan yondashish va doimiy ravishda qayta tiklanish istagi paydo bo'ladi.

Ijtimoiy tajribani olish genetik jihatdan aniqlangan bir qator xatti-harakatlar modellarini to'liq shakllantirish imkonini beradi. Tabassumni yoqtiradigan bolalar, ko'pincha o'zlariga tabassum qiladilar. Ko'pincha ularning qo'llarida kichkina yoki jim bolalar bilan taqqoslaganda kiyiladi. Uyatchanglikning rivojlanishining boshlang'ich sabablari bolalarning his-tuyg'ulari, shuningdek, bu his-tuyg'ularni muayyan shaxs tomonidan qanday algilandigina bog'liq. Agar ota-onalar bolalar bilan muloqot qilishni o'rgatishmasa, ular ehtimol uyatchan bo'lib o'sadi. Bolaning shaxs sifatida shakllanishining dastlabki bosqichlarida uning kattalar bilan muloqoti katta ahamiyatga egadir. U o'ziga baho berishda to'lig'icha uni tarbiya qilayotgan kishilarning fikridan mo'ljal oladi. Ota-onalardagi qo'pollik, keskinlik, bechidamlik kichkina odamchada ma'lum bir ijtimoiy vaziyatlarda tortinish kabi javob reaksiyasini yuzaga keltiradi.

Shaxs rivojlanish jarayonida turli o'zgarishlarni boshidan o'tkazadi. Turli xarakterga ega bo'lgan obyektiv va subyektiv omillar ta'sirida xususan maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalar xulq atvorida o'zgarishlar, jumladan uyatchanlik, agressivlik, o'jarlik, tortinchoqlik, o'quv jarayonlariga moslasha olmaslik kabi holatlar kuzatiladi. Bu kabi xususiyatlardan uyatchanlik va tortinchoqlik haqida to'xtaladigan bo'lsak, bolalar tabiatini o'rganish maqsadida o'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, uyatchanlik va tortinchoqlik xususiyatlari maktab yoshigacha bo'lgan bolalar (5-6 yosh) va kichik maktab yoshi(1-4 sinflar) davrida ko'proq bo'lishini quyidagi diagramma orqali ham bilib olishimiz mumkin.

Zina metodi birinchidan to'rtinchi sinfgacha bo'lgan bolalarda o'ziga bo'lgan

ishonchni aniqlash testidir. Bu test orqali bola o'zidagi imkoniyatlarni, hozirgi ahvolini anglab yetadi. Haqqoniy "Men" bilan, maqsad qo'yganidagi paydo bo'lgan "Men"ga o'zini solishtiradi. Haqqoniy ichki "Men"i bilan orzusidagi "Men"ning mos kelishi bolaning ruhiyatidagi kuchini ifodalaydi. Bolaning o'ziga ishonchi o'z resurslarini to'g'ri baholay olishi orqali shakllanadi. Resurslariga katta baho berish ota-ona tomonidan ortiqcha maqtovlar sababli paydo bo'layotgan bo'lishi mumkin. Resurslariga past baho berish esa, otaona tomonidan bolaga past nazar bilan qarash orqali bo'lishi mumkin. O'qituvchiga ikkala holat ham noqulaylik tug'diradi. O'ziga haqqoniy "Men"idan yuqori baho berayotgan bola va ota-ona o'qituvchini past baho qo'yishda ayblaydi. O'ziga ishonch tuyg'usini paydo qilish uchun haqqoniy "Men"i past bolaga biroz baland baho qo'yishi, uni maqtashi ota-ona tomonidan bolaga qattiqqo'l bo'lavering" degan talabga ham olib kelishi mumkin. Bolaning o'ziga yaxshi baho berishi o'ziga ishonch, atrofdagilarning mehriga, hurmatiga sazovor ekanligidan dalolat beradi. O'ziga past baho berish esa, o'zini ayblash, yomon ko'rish, atrofdagilaridan qo'llab-quvvatlashga sazovor bo'lmaslik tuyg'ularini ifodalaydi.

Zina testi va M.A.Panfilovning kaktus metodi natijalariga asoslanib uyatchan va tortinchoq bolalarning o'zini o'zi baholashda va boshqalarning baholashlarida farq kuzatiladi. Yana boshqa bir keskin farq bolaning tarbiyachi tomonidan baholanishida namoyon bo'ladi. Uyatchan bo'lmagan bolalarda bunday buzilishlar kam kuzatiladi va anchagina zaif ifodalanadi.

Uyatchan bola – bu shunday bolaki, bir tomondan, boshqa odamlarga yaxshi munosabatda bo'ladi, ular bilan muloqotda bo'lishga harakat qiladi, boshqa tomondan esa o'zini va o'z kommunikativ ehtiyojlarini ko'rsatishni xoxlamaydi, bu o'zaro munosabatlarda kelishmovchilikka olib keladi. Bunday kelishmovchiliklarning sababi uyatchan boladagi o'ziga bo'lgan munosabat xususiyatlariga bog'liqdir. Bir tomondan, bola o'zini-o'zi baholashning yuqori darajasiga ega bo'ladi, o'zini eng zo'r deb hisoblaydi, ikkinchi tomondan esa – boshqa odamlarning, ayniqsa begonalarning o'ziga nisbatan ijobiy munosabatda bo'lishiga ko'zi yetmaydi. Shu sababli ular bilan muloqotda uyatchanlik yanada yorqinroq namoyon bo'ladi. Uyatchan bolaning o'z qadr-qimmatiga bo'lgan ishonchsizligi boshqa odamlar uchun uning shakllanayotgan motivatsion ehtiyoj sohasini berkitib qo'yadi. Hamkorlikdagi faoliyat va mukammal muloqotda bolaga o'z ehtiyojlarini to'laqonli qondirishiga imkon bermaydi.

Uyatchan bolalarning o'ziga bo'lgan munosabati o'zaro hatti-harakatlarning va o'zini baholashning har qanday ko'rinishidagi o'z shaxsiga e'tibor qaratishning yuqori darajasi bilan xarakterlanadi. Bola bajaradigan hamma

narsa, go'yoki boshqalar ko'zi bilan baholanadi va bu, uning nazdida o'z shaxsiyatining qadr-qimmatiga xavf soladi. O'z "Men"i haqida yuqori sezuvchanlik ko'pincha hamkorlikdagi faoliyat va muloqot mazmuniga to'sqinlik qiladi. E'tirof va hurmat motivlari, bilimga va ishga doir motivlardan ustun holda, bola uchun hamisha eng asosiysi sifatida namoyon bo'ladi, bu o'z imkoniyatlarini to'liq amalga oshirishga va boshqalar bilan mukammal muloqot qilishga to'sqinlik qiladi. Fe'l-atvori ma'lum bo'lgan yaqin odamlar bilan muloqotda uning sezuvchanligi soya ortiga berkinadi, begonalar bilan munosabatda esa, xulqning himoya shakliga ega holda, yani eng asosiy o'rinda namoyon bo'ladi, bu shakl "o'zidan ketish", ba'zan esa «loqaydlik niqobi» deb ataladi. O'zining o'zligidan qattiq tashvishlanish bolani cheklab qo'yadi, gohida unga o'zining eng yaxshi imkoniyatlarini ko'rsatishga, o'z kechinmalarini namoyon etishga imkon bermaydi. Lekin bola atrofdagilarning baholashlarini kutishni to'xtatgan hollarda, boshqa uyatchan bo'lmagan tengdoshlari singari u ham juda ochiq va kirishuvchan bo'ladi.

Uyatchan bolalar ko'pincha yangi munosabatlardagi muammolarni keskin hal qiladilar – ular bunday munosabatlardan kechadilar. Ular rad etilish xavfiga qarshi bormaydilar, yakkalanishni afzal ko'radilar. Ammo odam o'z hayotida muhim munosabatlar bog'lash uchun bu xatarga qarshi borishi lozim. Aslida ko'plab uyatchan bolalar suhbatlashishni va kulishishni xohlaydilar. Sukutli g'azab – ularning jamiyatning iltifotsizligiga qarshi odatiy reaksiyasi, garchi bu iltifotsizlikka o'zlari aybdor bo'lsalar ham.

Bolalarda namoyon bo'layotgan yuqoridagi hissiyotlar bilan birgalikda, hozirgi kunda jamiyatda kam o'rganilgan va shu bilan birga, jamoada ayniqsa bolalar orasida ancha keng tarqalgan tortinchoqlik hissi ham bola shaxsi rivojlanishida global muammo hisoblanadi.

Tortinchoqlik haqida ko'p psixologlar turlicha fikrlar bildirganlar. Masalan Stenford: "insonlar oldida namoyon bo'ladigan qurquv" - degan bo'lsa ba'zi bir ilmiy lug'atlarda esa berkinish ko'rinmaslik qo'rquv kabilar sifatida kelgan.

Tortinchoqlik hissi bolalarga qattik ta'sir etishi natijasida ular o'zlarini idora qila olmay hatti- harakatida ta'biylik yo'qoladi mimika va ovoz tovushlarida ham o'zgarish paydo bo'ladi. Tortinchoq bolalar jamoa orasida iloji boricha ko'rinmaslikka harakat qilishadi. Do'stlari sinfdoshlari bilan bo'lgan muloqotda o'zini bitta qolipga solib turishi natijasida bunday bolalar sekin asta o'zini odamlardan olib qochadilar. Agar bu holatlar kattalar tomonidan befarq qoldirilsa bola shunday holatda ulg'ayib borsa tortinchoqlik zo'rayib buning oqibatida og'ir nevroz holatiga olib keladi.

Tortinchoqlik hissini boshdan kechirayotgan bolada 3 xil ta'sirlanishni ko'rishingiz mumkin:

1. Tashqi hatti- harakatlarida namoyon bo'layotgan tortinchoqlik
2. Fiziologik alomatlari
3. Hijolat bo'lish va o'zini noqulay his qilish

Xulosa va tavsiyalar. Xo'sh bunday holatda nimalar qilishimiz mumkin masalan: bolalar bilan psixokorreksiya metodlarini amalga oshirish bilan birgalikda to'g'ri muloqot ko'nikmalarini shakillantirish, bolalarda atrofdagi odamlarga nisbatan qiziqish uyg'otish, kattalar ya'ni ota - onasi bilan birgalikda o'qituvchi va tarbiyachilari ham bolaning muloqotga kirishuvchanligini rivojlantirish uchun hamkorlikda harakat qilishlari ayni muddaodir. Bolaning erishgan muvaffaqiyatini sezish, sinfda xayrixoh munosabatlarni yaratish, o'zaro yordamni rag'batlantirish, shaxsiy namuna bilan o'ziga tortish, kichik yoshdagi o'quvchilar bilan do'stona muloqot usulini qo'llash orqali bolalarda moslashuvchanlik xususiyatlarini shakillantirib borishimiz mumkin. Bolalarda moslashuvchanlikni shakillantirishda psixokorreksiya metodlarining ham o'rni katta. Psixokorreksion tadbirlar rivojlanishdagi og'ishlarni to'g'rilashga yo'naltirilgan va bu usuldan asosan bolalar, o'quvchilar va o'smir yoshlarda qo'llanilyapti. Bolaga o'tkaziladigan har qanday psixologik ta'sir faqatgina ortda qolgan bosqichni korreksiya qilishgagina qaratilgan bo'lmay, ortda qolishni oldini olishga, uyg'un rivojlanishga yo'l ochishga qaratilgan bo'lishi lozim.

Umuman olganda, korreksion rivojlantiruvchi dastur 3 ta vazifani bajarishi lozim:

1. Korreksion buzilish va ortda qolishni tuzatish.
2. Profilaktik –buzilish va ortda qolishni oldindan aniqlash.
3. Rivojlantiruvchi-taraqqiyot mazmunini boyitish, optimallashtirishga qaratilganlik. Shu 3 ta dasturni birgalikda olib borilishi kutilgan natijalarni berishi mumkin.

Psixokorreksiya ham keng tarmoqli bo'lib o'z ichiga art terapiya, musiqa terapiya, o'yin terapiya, ertak terapiya, psixogimnastika kabilarni oladi. Hozirgi kunda asabiy, o'ziga ishonmaydigan, qo'rqqoq, xavotirligi kuchli bo'lgan, urushqoq, nutqida nuqsoni bor bo'lgan bolalar bilan ishlashda ularda bu jarayonlarni koreksiya qilishda ertak terapiyadan keng qo'llanilmoqda va bu usul ijobiy tomonga o'z foydasini ko'rsatmoqda. Bu usulni maktabgacha ta'lim tashkilotlarida va boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar uchun ham keng targ'ib qilinsa foydadan xoli bo'lmas edi. Chunki bolalarning asosiy vaqti maktabgacha ta'lim tashkilotlarida va maktabda o'tadi.

Maktabgacha ta'lim pedagog tarbiyachilari va o'qituvchi, ota -onalar uchun mashhur chet el psixologlari N.I.Kazlov, I.V.Vachkov va boshqalar tomonidan ertak terapiya to'plamlari chiqarilgan va bunday to'plamlarda tirnoq tishlaydigan, shirinlikxo'r, enurez (siyg'oq), ichi qotadigan, gap qaytaradigan, televizor ko'p ko'radigan, qo'l so'rish, o'jar, nerv kasalliklari bor bolalarda ulardan bunday odatlarini korreksiya qiluvchi hikoyalar jamlangan.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. – “Milliy Taraqiyot yo'limizni qatiyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz” (Toshkent Uzbekiston 2019y).
2. G'oziyev E. “Yosh davrlar psixologiyasi”, Toshkent, 2010 y.
3. Barotov Sh.R. “Psixologik xizmat”, Toshkent, 2018 y.
4. Hakimova Fazolat Khoshimovna “Психология: происхождение и структура научного факта”. Вестник интегративной психологии 19 (2), 115-119.

